

ULOGA PAMETNOG PAKOVANJA U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI LANACA SNABDEVANJA

THE ROLE OF SMART PACKAGING IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF SUPPLY CHAINS

Svetlana Dabić-Miletić¹, Mladen Božić², Nikola Pavlov³

^{1,2,3} Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,

¹cecad@sf.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-9316-0817

²mladenbozic@sf.bg.sc.rs, ORCID: 0000-0002-2313-2343

³n.pavlov@sf.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0897-0119

Apstrakt: Prehrambeni lanac snabdevanja (LS) ima ključnu ulogu u društvu i globalnoj ekonomiji, ali je izložen brojnim izazovima, od kojih je pakovanje jedan od najznačajnijih. Tradicionalna rešenja često dovode do povećanih gubitaka, troškova i smanjenja efikasnosti. U radu se razmatra primena pametnog pakovanja, aktivnog, inteligentnog i sa QR kodovima kao alternativnih rešenja koja mogu produžiti rok trajanja, očuvati kvalitet i omogućiti bolje praćenje proizvoda. Alternative su upoređivane u odnosu na definisani skup od devet kriterijuma primenom hibridnog modela VKO koji kombinuje Fuzzy best-worst method (BWM) i Fuzzy Combined Compromise Solution (CoCoSo) metode. Posebna pažnja posvećena je ulozi pametnog pakovanja u procesu digitalizacije LS, kroz integraciju sa tehnologijama Web 4.0. Rezultati pokazuju da ova rešenja povećavaju transparentnost i efikasnost i doprinose dugoročnoj održivosti LS. Rad ukazuje da je budući razvoj u ovoj oblasti umeren ka povezivanju digitalnih tehnologija sa ekološki prihvatljivim materijalima, radi smanjenja otpada, očuvanja svežine i povećanja rezilijentnosti prehrambenih LS.

Ključne reči: Lanac snabdevanja, pametno pakovanje, Web 4.0, MCDM.

Abstract: The food supply chain (SC) plays a crucial role in society and the global economy but is exposed to numerous challenges, with packaging being among the most significant. Traditional solutions often lead to increased losses, higher costs, and reduced efficiency. This paper examines the application of smart packaging: active, intelligent, and QR-enabled; as alternative solutions that can extend shelf life, preserve quality, and enable better product traceability. The alternatives were compared against a defined set of nine criteria using a hybrid MCDM model that combines the Fuzzy Best–Worst Method (BWM) and the Fuzzy Combined Compromise Solution (CoCoSo). Particular attention is devoted to the role of smart packaging in the FSC's digitalization process through integration with Web 4.0 technologies. The results show that these solutions increase transparency and efficiency and contribute to the SC's long-term sustainability. The paper indicates that future development in this field is oriented toward linking digital technologies with environmentally friendly materials to reduce waste, preserve freshness, and enhance the resilience of food SC.

Keywords: Supply chain, smart packaging, Web 4.0, MCDM.

1. UVOD

Prehrambeni lanac snabdevanja (LS) jedan je od najsloženijih i najosetljivijih, jer obuhvata procese od proizvodnje i prerade, preko skladištenja i transporta, do plasmana proizvoda krajnjim potrošačima (Wang i ostali, 2024; Petkoska i osatli, 2021). Njegova specifičnost ogleda se u tome što se radi o robi ograničenog roka trajanja, koja zahteva posebne uslove skladištenja i transporta, kao i visok nivo kontrole kvaliteta i bezbednosti. Procenjuje se da će obim proizvodnje hrane porasti za oko 70% do 2050. godine usled globalizacije tržišta i uvođenje velikog broja posrednika (Kumar & Agrawal, 2023). Time se povećava konkurencija, a savremeni izazovi obuhvataju smanjenje otpada, obezbeđivanje sledljivosti, kontrolu troškova i usklađivanje sa ekološkim zahtevima (Read i ostali, 2020). Zbog toga je prehrambeni lanac posebno podložan rizicima, od kvarenja i kontaminacije proizvoda, do stvaranja otpada i gubitka ekonomske vrednosti. Ključni izazovi sa kojima se prehrambeni LS suočavaju uključuju: očuvanje kvaliteta i svežine proizvoda, smanjenje otpada od hrane, usklađivanje sa ekološkim zahtevima i prilagođavanje rastućim očekivanjima potrošača za transparentnošću i sledljivošću (Kumar & Agrawal, 2023).

Bezbednost hrane je ključan globalni izazov iz brojnih razloga, kao što su: ekološki i politički faktori, slabosti u obradi, pakovanju, transportu, distribuciji i skladištenju, kao i zbog podatka da 15% globalne proizvodnje biva bačeno pre dolaska do trgovaca zbog samog pakovanja (Lahane i ostali, 2023). Digitalizacija i pametno pakovanje omogućavaju praćenje kvaliteta hrane u realnom vremenu, produžavaju rok trajanja i smanjuju gubitke, čime povećavaju efikasnost i održivost prehrambenih lanaca snabdevanja (Wang i ostali, 2024; Petkoska i osatli, 2021; Read i ostali, 2020). Bezbednost hrane je danas jedan od najvažnijih globalnih izazova, jer ekonomski, ekološki i politički faktori, kao i nedostatak kvalitetnih obrada, pakovanja, transporta, distribucije i adekvatnih skladišnih sistema, dovode hrane do toga da se oko 15% globalne proizvodnje hrane baci pre nego što dođe do trgovaca (Lahane i ostali, 2023). Tradicionalni pristupi često nisu dovoljni da odgovore na ove izazove, posebno u kontekstu globalizovanih tržišta i sve veće konkurencije. U tom smislu, digitalizacija i primena savremenih tehnologija postaju neophodni alati za unapređenje efikasnosti i povećanja rezilijentnosti prehrambenih LS (Wang i ostali, 2024). Među inovativnim rešenjima koja direktno utiču na prevazilaženje ključnih izazova je pametno pakovanje, koje prevazilazi ulogu klasične zaštite proizvoda i postaje aktivan element digitalnog LS. Njegova primena omogućava praćenje uslova skladištenja i transporta u realnom vremenu, produžava rok trajanja proizvoda i smanjuje rizik od gubitaka, čime doprinosi kako ekonomskim, tako i ekološkim ciljevima savremenog poslovanja (Petkoska i osatli, 2021; Read i ostali, 2020).

Nakon uvoda, u opisu problema specificirani su ključni izazovi u prehrambenim LS i značaj digitalizacije za njihovo prevazilaženje. Kroz konkretan primer logističke kompanije za proizvodnju, preradu i pakovanje svežeg mesa i mesnih prerađevina, detaljnije su analizirani ključni problem koji uzrokuju gubitke u prehrambenom lancu snabdevanja. Na

osnovu toga, definisana su alternativna rešenja za pametno pakovanje, kao i kriterijumi za njihovo rangiranje. U cilju poređenja i rangiranja alternativnih rešenja, primenjen je hibridni model višekriterijumskog odlučivanja (VKO). U zaključku su predstavljene ključne doprinose i rezime celog rada, kao i pravci budućih istraživanja.

2. OPIS PROBLEMA

Prehrambeni LS povezuje proizvođače, prerađivače, distributere, maloprodaju i potrošače, a njegova složenost proizlazi iz kvarljivosti proizvoda i potrebe za visokim standardima bezbednosti i kvaliteta. Poseban značaj ima pakovanje, koje osim što čuva svežinu i produžava rok trajanja proizvoda, utiče i na efikasnost skladištenja, transporta i percepciju potrošača (Wang i ostali, 2024; Petkoska i ostali, 2021). Neadekvatno pakovanje stvara gubitke i otpad, zato su savremene tehnologije i pametno pakovanje ključ za održivost, bolju kontrolu kvaliteta i optimizaciju LS. S obzirom na ciljeve smanjenja otpada od hrane za oko 50% do 2030 (Read i ostali, 2020), pakovanje hrane predstavlja jednu od suštinski važnih aktivnosti u prehrambenom LS. Smatra se da ove aktivnosti generišu glavnu odbrambenu barijeru prehrambenih proizvoda od spoljašnjih uticaja. Ipak, brojna istraživanja pokazuju da se i do 30% prehrambenih proizvoda pokvari tokom skladištenja i transporta zbog problema sa pakovanjem. Zbog toga primena savremenih Web 4.0 rešenja za pakovanje može imati presudan značaj u prevenciji stvaranja otpada od hrane, što je važno kako sa ekonomskog, tako i sa ekološkog aspekta (Wang i ostali, 2024; Kumar & Agrawal, 2023). Konvencionalna ambalaža za hranu najčešće je namenjena za jednokratnu upotrebu i nakon korišćenja postaje otpad, zbog čega se koriste materijali poput papira, plastike, stakla, čelika i aluminijuma. Papirna i kartonska ambalaža imaju relativno visoke stope recikliranja, dok plastika ostaje veliki ekološki problem zbog svoje neodrživosti i stope reciklaže manje od 20% (Petkoska i ostali, 2021). Pored zaštite hrane, način pakovanja ima snažan uticaj na intralogističke procese unutar kompanije. Pakovanje se često obavlja manuelno, što izaziva probleme ne samo u pogledu kvaliteta, već i u pogledu povećanih troškova i produženog trajanja procesa (Kumar & Agrawal, 2023; Read i ostali, 2020).

Analizom logističke kompanije koja se bavi proizvodnjom, preradom i pakovanjem svežeg mesa i mesnih prerađevina utvrđeno je da se ona suočava sa ozbiljnim problemima u pogledu efikasnosti i troškova pakovanja svojih proizvoda. Trenutni proces, zasnovan na ručnom obmotavanju PVC folijom i toplotnom zaptivanju, pokazuje niz nedostataka: sporost, podložnost greškama, nedovoljnu zaštitu proizvoda i visok rizik od kontaminacije. Rukovanje često rezultira oštećenjem pakovanja, dok ljudski faktor u fazi kontrole dodatno povećava mogućnost propusta. Ovi nedostaci se manifestuju kroz: povećane troškove ponovnog pakovanja i održavanja opreme; potrebu za stalnom obukom zaposlenih; produženo vreme pakovanja zbog manuelne kontrole; degradaciju kvaliteta proizvoda usled oštećenja folije; negativnu percepciju potrošača o brendu u slučaju izlaganja oštećenih proizvoda.

Problem pakovanja nije vezan samo za kompaniju, već ima posledice na ceo prehrambeni LS. Nedovoljna zaštita mesnih proizvoda dovodi do njihovog kvarenja, što zahteva ubranu isporuku i skraćuje period u kojem su proizvodi pogodni za prodaju. Oštećeno pakovanje često znači i potpuno gubljenje proizvoda, jer se meso ne može reciklirati niti ponovo koristiti, što generiše velike količine otpada i ekološke probleme.

Neadekvatno pakovanje utiče na interne procese kompanije, uzrokujući destabilizaciju čitavog LS, dovodeći do povećanja troškova, veće potrebe za resursima, rasta otpada i smanjenja fleksibilnosti sistema da se prilagodi tržišnim promenama (Wang i ostali, 2024).

3. ALTERNATIVNA REŠENJA ZA DIGITALIZACIJU LS

Kao potencijalno rešenje za prevazilaženje identifikovanih izazova nameće se uvođenje pametnog pakovanja. Primena različitih oblika inteligentnog, aktivnog ili interaktivnog pakovanja sa QR kodovima može značajno doprineti smanjenju otpada, povećanju sigurnosti i unapređenju efikasnosti celokupnog LS. Pored toga, integracija tehnologija Web 4.0, kao što su AI (*Artificial Intelligence*) za prediktivnu analitiku, IoT (*Internet of Things*) senzori za praćenje stanja proizvoda u realnom vremenu, blockchain za transparentno i sigurno praćenje LS, kao i digitalni blizanci za simulaciju i optimizaciju operacija, dodatno omogućava povećanje rezilijentnosti i agilnosti LS (Wang i ostali, 2024).

3.1. Inteligentno pakovanje – A1

Inteligentno pakovanje je ambalaža sa ugrađenim sensorima i indikatorima (za svežinu, temperaturu), koji omogućavaju promene unutar i van ambalaže i obezbeđuju informacije o kvalitetu proizvoda duž celog LS. Pojedina rešenja prate i aktivno regulišu uslove grejanja i hlađenja (npr. isparavanjem vode kod mesa) i upotrebu apsorbera etilena radi usporavanja sazrevanja i produženja roka trajanja sveže hrane (Khodaei i ostali, 2023; Majid i ostali, 2018). Prednosti inteligentnog pakovanja uključuju brže i automatizovano sortiranje, ranu detekciju rizika po kvalitet, jednostavniju kontrolu kroz signale senzora, praćenje u realnom vremenu koje olakšava upravljanje rokom trajanja i smanjuje otpad, bolju kontrolu uslova u transportu, veću bezbednost kroz otkrivanje pokušaja otvaranja i manji udeo ručnog rada uz manje grešaka. Nedostaci se odnose na visoke početne troškove, zahtevnu integraciju sa postojećim sistemima, potrebu za obukom zaposlenih i rast operativnih troškova (Khodaei i ostali, 2023; Majid i ostali, 2018).

3.2. Aktivno pakovanje – A2

Aktivno pakovanje predstavlja ambalažu koja je u interakciju sa proizvodom ili atmosferom u pakovanju kako bi očuvala kvalitet i produžila rok trajanja. U pakovanje se

ugrađuju aktivne komponente, prirodne ili sintetičke, kao što su upijači kiseonika, upijači ugljen-dioksida, regulatori vlage, antimikrobni i antioksidativni agensi. Kontrolisano vezivanje ili oslobađanje ovih supstanci od strane aktivnog pakovanja usporava neželjene promene i održava svežinu proizvoda (Majid i ostali, 2018; Werner i ostali 2018). Prednosti aktivnog pakovanja uključuju produženje svežine i roka trajanja mesnih proizvoda, ređe dopune zaliha i manje otpada, bolju zaštitu u transportu i rukovanju uz manje oštećenja, kao i smanjenu potrebu za ponovnim pakovanjem i dodatnim manipulacijama, što snižava troškove materijala i rada, posebno u automatizovanim sistemima. Nedostaci obuhvataju više troškove i veću kompleksnost, potrebu za novom opremom i obukom radnika, osetljive komponente koje zahtevaju pažljivo rukovanje i moguću odbojnost potrošača prema hemijskim agensima (Khodaei i ostali, 2023; Majid i ostali, 2018; Werner i ostali, 2017).

3.3. Pakovanje sa QR kodovima – A3

Pakovanje sa QR kodovima spada u pametnu ambalažu koja povećava dostupnost informacija kroz ceo LS. QR kodovi se štampaju i lepe na pakovanje, a podaci su dostupni skeniranjem mobilnim uređajima. Time se obezbeđuje veća transparentnost i sledljivost pošiljaka. Pojedine varijante koriste hemijske komponente koje reaguju na isparljive supstance povezane sa promenom kvaliteta hrane. Promena boje QR koda tada signalizira pogoršanje kvaliteta (Ahmed i ostali, 2018; Werner i ostali, 2017). Prednosti rešenja uključuju vidljivost statusa proizvoda odmah nakon skeniranja. Zalihe se automatski ažuriraju, a rokovi prate pri prijemu. Smanjuje se rizik od isteka i otpada. Komisioniranje je brže bez ručnog unosa. QR kodovi se povezuju sa IS-om i linijskom opremom za automatsko preusmeravanje. Trošak štampe je nizak uz velike koristi pri automatizovanom skeniranju. Nedostaci se ogledaju u visokim investicijama. Neophodna je obuka zaposlenih i uspostavljanje procedura za automatsko skeniranje. QR kodove treba zaštititi od oštećenja da bi ostali čitljivi (Ahmed i ostali, 2018; Werner i ostali, 2017).

3.4. Kriterijumi za upoređivanje alternativa

Kriterijumi predstavljaju ključne elemente za upoređivanje i rangiranje alternativnih rešenja, odnosno pakovanja. U ovom radu je korišćeno 9 kriterijuma kojima su obuhvaćeni tehnološki i svi aspekti održivosti (Dabić-Miletić & Raković, 2023; Nugraha i ostali, 2019):

- Praćenje u realnom vremenu (C1) (MAX) – Mogućnost pakovanja da obezbedi tačne informacije o stanju proizvoda u svakom trenutku.
- Uklapanje u postojeći sistem (C2) (MAX) – Mera u kojoj se nova vrsta pakovanja može integrisati sa postojećom opremom i procesima u kompaniji.
- Otpornost pakovanja (C3) (MAX) - Otpornost na mehanička oštećenja, promene temperature i vlagu tokom transporta i skladištenja.
- Investicioni troškovi (C4) (MIN) – Troškovi nabavke pakovanja i dodatne opreme.

- Operativni troškovi (C5) (MIN) – Obuhvataju sve troškove vezane za svakodnevne procese pakovanja (energija, radna snaga, materijali za pakovanje).
- Troškovi održavanja (C6) (MIN) – Troškovi održavanja obuhvataju sve redovne i vanredne troškove vezane za održavanje i popravku opreme za pakovanje.
- Bezbednost hrane (C7) (MAX) – Nivo zaštite potrošača od kontaminiranog mesa, što je ključno za njihovo zdravlje i sigurnost.
- Uticaj na životnu sredinu (C8) (MAX) - – Predstavlja uticaj pakovanja na smanjenje negativnih ekoloških uticaja, kroz reciklažu i smanjenje otpada.
- Transparentnost (C9) (MAX) - Ocenjuje se koliko pakovanje može potrošačima obezbediti važne informacije o poreklu, svežini i ispravnosti proizvoda.

4. HIBRIDNI VKO MODEL

Za potrebe ovog rada primenjen je hibridni VKO model koji kombinuje Fuzzy best-worst method (BWM) (Amiri i ostali, 2021) i Fuzzy Combined Compromise Solution (CoCoSo) (Ecer & Pamucar, 2020) metode. Fuzzy BWM je korišćena za određivanje težina kriterijuma, jer uz mali broj parnih poređenja smanjuje nekonzistentnost ekspertskih procena i omogućava stabilnije ponderisanje. Fuzzy CoCoSo je primenjena za rangiranje alternativa, pošto integriše više šema agregacije i daje kompromisno rešenje pogodno za uravnoteženje konfliktnijih ciljeva. Metode su razvijene u fuzzy okruženju zato što evaluacija inteligentnih pakovanja nužno uključuje neizvesnost i nepreciznost empirijskih, kao i subjektivnost eksperata.

Prvi korak u modelu obuhvata određivanje težina kriterijuma primenom Fuzzy BWM. Najpre je identifikovan najvažniji kriterijum, a zatim su sprovedena poređenja ostalih kriterijuma u odnosu na najvažniji. Primenom Fuzzy BWM metode izračunate su težine kriterijuma prikazane u Tabeli 1.

Tabela 1: Težine kriterijuma

<i>C_i</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
<i>W_j</i>	0.302	0.181	0.121	0.091	0.091	0.072	0.060	0.052	0.030

Po određivanju težina kriterijuma sprovedeno je ekspertsko ocenjivanje alternativa po kriterijumima. Uzorak su činili stručnjaci iz oblasti logistike sa najmanje pet godina iskustva. Svaki ekspert je nezavisno ocenio alternative koristeći standardizovanu skalu od 1 do 9. Dobijene fazi ocene su agregirane kako bi se formirala zbirna ocena za svaku alternativu po kriterijumima. Agregirane ocene alternativa po kriterijumima prikazane su u Tabeli 2.

Tabela 2: Ocene alternativa po kriterijumima

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
A1	9	5	4	3	5	5	9	5	7
A2	5	5	5	5	5	5	7	5	3
A3	5	7	6	9	7	7	3	7	9

Nakon primana Fuzzy CoCoSo, dobijen je sledeći rang (Tabela 3). A1 je na prvom mestu jer postiže uravnotežene rezultate na većini kriterijuma, posebno u bezbednosti hrane i funkcionalnosti praćenja. Takođe, vrlo je povoljna uz srednje investicione i operative troškove, pa zbirno ostvaruje najvišu vrednost u odnosu na ostale alternative. A2 ima vrlo dobre performanse u praćenju u realnom vremenu i bezbednosti, ali ga obaraju viši početni troškovi i slabija otpornost, zbog čega ostaje iza A1. A3 pruža najpovoljnije troškove ulaganja, dobru integraciju i visoku transparentnost prema potrošačima. Slabija bezbednost hrane i umeren kapacitet praćenja smanjuju ukupne performanse A3, zbog čega pa zauzima poslednje mesto.

Tabela 3: Rangiranje alternativa

	<i>Ki</i>	<i>Rang</i>
A1	3.949	1
A2	2.331	2
A3	1.396	3

5. ZAKLJUČAK

Prehrambeni LS predstavlja složen sistem koji direktno utiče na svakodnevni život društva i ekonomiju na regionalnom i globalnom nivou. Tradicionalna pakovanja često ograničavaju efikasnost, povećavaju gubitke i otežavaju praćenje proizvoda. Nasuprot tome, pametno pakovanje igra ključnu ulogu u kako u prevazilaženju navedenih problema, tako i u digitalizaciji LS. Aktivno, inteligentno i pakovanje sa QR kodovima omogućavaju praćenje stanja proizvoda u realnom vremenu, unapređenje kontrole kvaliteta, optimizaciju skladištenja i transporta, kao i povećanje transparentnosti kroz lanac. Integracija ovih tehnologija sa digitalnim rešenjima Web 4.0, poput IoT senzora, AI i blockchaine, dodatno osnažuje fleksibilnost i otpornost sistema, smanjuje gubitke i doprinosi održivosti.

Pravilan izbor tipa pametnog pakovanja od velikog je značaja jer direktno utiče na bezbednost hrane, produženje roka trajanja i efikasnost LS. Pored navedenog, izbor odgovarajuće tehnologije pakovanja utiče i na smanjenje troškova, smanjenje otpada od hrane i zadovoljstvo potrošača, uz istovremenu podršku ciljevima održivosti. Takođe, povezivanje rešenja pakovanja sa savremenim digitalnim tehnologijama omogućava bolju sledljivost i transparentnost, čime se jača satisfakcija korisnika i konkurentnost u lancu snabdevanja hranom. Buduća istraživanja trebala bi da se fokusiraju na dalji razvoj pametnog i ekološki prihvatljivog pakovanja, kao i na evaluaciju njihovog uticaja na digitalizaciju i efikasnost prehrambenih LS. Pored toga, rad je moguće proširiti sa aspekta razmatranog skupa definisanih kriterijuma i alternativa, čime se racionalnije sagledao rešavan problem.

LITERATURA

- [1] Ahmed, I., Lin, H., Zou, L., Li, Z., Brody, A. L., Qazi, I. M., ... & Sun, L. (2018). An overview of smart packaging technologies for monitoring safety and quality of meat and meat products. *Packaging Technology and Science*, 31(7), 449-471. <https://doi.org/10.1002/pts.2380>
- [2] Amiri, M., Hashemi-Tabatabaei, M., Ghahremanloo, M., Keshavarz-Ghorabae, M., Zavadskas, E. K., & Banaitis, A. (2021). A new fuzzy BWM approach for evaluating and selecting a sustainable supplier in supply chain management. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 28(2), 125-142. <https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1793424>
- [3] Dabić-Miletić, S., & Raković, K. (2023). Ranking of autonomous alternatives for the realization of intralogistics activities in sustainable warehouse systems using the TOPSIS method. *Spectrum of Engineering and Management Sciences*, 1(1), 48-57. <https://doi.org/10.31181/sems1120234m>
- [4] Ecer, F., & Pamucar, D. (2020). Sustainable supplier selection: A novel integrated fuzzy best worst method (F-BWM) and fuzzy CoCoSo with Bonferroni (CoCoSo'B) multi-criteria model. *Journal of cleaner production*, 266, 121981. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121981>
- [5] Khodaei, S. M., Gholami-Ahangaran, M., Karimi Sani, I., Esfandiari, Z., & Eghbaljoo, H. (2023). Application of intelligent packaging for meat products: A systematic review. *Veterinary Medicine and Science*, 9(1), 481-493. <https://doi.org/10.1002/vms3.1017>
- [6] Kumar, A., & Agrawal, S. (2023). Challenges and opportunities for agri-fresh food supply chain management in India. *Computers and Electronics in Agriculture*, 212, 108161. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108161>
- [7] Lahane, S., Paliwal, V., & Kant, R. (2023). Evaluation and ranking of solutions to overcome the barriers of Industry 4.0 enabled sustainable food supply chain adoption. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 8, 100116. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100116>
- [8] Majid, I., Nayik, G. A., Dar, S. M., & Nanda, V. (2018). Novel food packaging technologies: Innovations and future prospective. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 17(4), 454-462. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2016.11.003>
- [9] Nugraha, I., Hisjam, M., & Sutopo, W. (2019, August). Sustainable criteria in supplier evaluation of the food industry. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 598, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.
- [10] Petkoska, A. T., Daniloski, D., D'Cunha, N. M., Naumovski, N., & Broach, A. T. (2021). Edible packaging: Sustainable solutions and novel trends in food packaging. *Food Research International*, 140, 109981. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109981>
- [11] Read, Q. D., Brown, S., Cuéllar, A. D., Finn, S. M., Gephart, J. A., Marston, L. T., ... & Muth, M. K. (2020). Assessing the environmental impacts of halving food loss and waste along the food supply chain. *Science of the Total Environment*, 712, 136255. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136255>
- [12] Wang, W., Chen, Y., Zhang, T., Deveci, M., & Kadry, S. (2024). The use of AI to uncover the supply chain dynamics of the primary sector: building resilience in the food supply chain. *Structural Change and Economic Dynamics*, 70, 544-566. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2024.05.010>
- [13] Werner, B. G., Koontz, J. L., & Goddard, J. M. (2017). Hurdles to commercial translation of next generation active food packaging technologies. *Current Opinion in Food Science*, 16, 40-48. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2017.07.007>